

УДК 376.37
DOI 10.5281/zenodo.17987214
Научная статья

ОСОБЕННОСТИ НАВЫКА ЧТЕНИЯ НА РОДНОМ И ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКАХ У ШКОЛЬНИКОВ С ДИСЛЕКСИЕЙ

FEATURES OF READING SKILLS IN NATIVE AND FOREIGN LANGUAGES AMONG SCHOOLCHILDREN WITH DYSLLEXIA

ЧУГУНОВА ЕЛИЗАВЕТА ЮРЬЕВНА,
Самарский государственный социально-педагогический университет.

CHUGUNOVA ELIZAVETA YURYEVNA,
Samara State University of Social Science and Education.

В статье рассматривается проблема специфических трудностей при овладении навыком чтения у школьников с дислексией в условиях изучения как родного (русского), так и иностранного (английского) языков. В исследовании применялись методы теоретического анализа, педагогического эксперимента и качественно-количественного анализа данных. На основе проведённого констатирующего эксперимента с участием 20 школьников (10 с подтверждённой дислексией, 10 без речевых нарушений) выявлено, что у детей с дислексией скорость чтения на английском языке значительно ниже, чем на русском, а количество ошибок и уровень непонимания прочитанного выше. Установлено, что характер ошибок зависит как от формы дислексии (фонематической, семантической, аграмматической), так и от лингвистических особенностей языка: сложная орфография английского языка усугубляет фонематические трудности, а недостаточное знание лексики и грамматики затрудняет смысловую переработку текста. Основными выводами являются необходимость дифференцированного и мультисенсорного подхода к коррекции дислексии с учётом языковой специфики и индивидуального профиля нарушений.

This article examines the specific reading difficulties encountered by schoolchildren with dyslexia studying both their native (Russian) and foreign (English) languages. The study utilized theoretical analysis, a pedagogical experiment, and qualitative and quantitative data analysis. A preliminary experiment involving 20 schoolchildren (10 with confirmed dyslexia and 10 without speech impairments) revealed that children with dyslexia read significantly slower in English than in Russian, while the number of errors and level of reading comprehension are higher. The nature of the errors is determined by both the type of dyslexia (phonemic, semantic, or agrammatical) and the linguistic characteristics of the language: complex English spelling exacerbates phonemic difficulties, while insufficient knowledge of vocabulary and grammar hinders semantic processing of text. The main conclusions are the need for a differentiated and multisensory approach to the correction of dyslexia, taking into account the language specifics and individual profile of impairments.

Ключевые слова: дислексия, чтение, русский язык, английский язык, фонематическое восприятие, коррекция, школьники.

Key words: dyslexia, reading, Russian language, English language, phonological awareness, remediation, schoolchildren.

Актуальность проблемы дислексии, как специфического нарушения навыка чтения, обусловлена ее высокой распространенностью среди школьников (5–15 %) и негативным влиянием на успеваемость, социальную адаптацию и общее развитие. В условиях глобализации и расширения международных контактов возрастает потребность в изучении иностранных языков, что представляет особую сложность для детей с дислексией [1, с. 18]. Вопросы обучения чтению детей с дислексией на родном языке достаточно широко освещены в отечественной литературе, однако сравнительные аспекты чтения на родном и иностранном языках у школьников с дислексией остаются недостаточно изученными.

Объектом исследования выступает навык чтения у учащихся 5–7 классов, предметом — сравнительные характеристики этого навыка в двух языковых системах.

Для реализации цели исследования, заключающейся в сравнительном анализе навыка чтения на родном и иностранном языках у школьников с дислексией, был организован эксперимент.

Общий объем выборки составил 20 школьников, распределенных по двум группам: экспериментальной и контрольной, по 10 человек в каждой. В исследование включались дети с подтвержденными формами дислексии. При отборе учитывались результаты логопедического обследования, в которых были отражены особенности нарушений чтения, характерные для каждой формы дислексии. Уровень владения английским языком соответствовал программе общеобразовательной школы (учебники серии “Spotlight”). Основной акцент был сделан на чтение адаптированных текстов, выполнение грамматических упражнений и пополнение словарного запаса. В экспериментальную группу были включены дети с подтвержденными формами дислексии: фонематической, семантической и аграмматической (табл. 1).

Таблица 1. Распределение испытуемых по классам и формам дислексии в экспериментальной группе

Класс	Количество учеников	Форма дислексии
5 класс	4	Фонематическая (2), Семантическая (1), Аграмматическая (1)
6 класс	3	Фонематическая (2), Семантическая (1)
7 класс	3	Семантическая (1), Аграмматическая (2)

Для достижения цели исследования использовалась методика констатирующего эксперимента, разработанная на основе теоретических положений Корнева А.Н. и Лалаевой Р.И. [5, с. 113; 7, с. 26] и включающая следующие разделы:

- диагностика навыков чтения на русском языке (чтение отдельных слов, предложений и текста);
- диагностика навыков чтения на английском языке (чтение отдельных слов, предложений и текста);
- диагностика фонематического восприятия (определение первого и последнего звука в слове, подбор слов с заданным звуком, различение парных согласных);
- оценка понимания прочитанного (пересказ текста, ответы на вопросы по содержанию).

Для оценки навыка чтения использовались следующие критерии: скорость чтения (слов в минуту), количество ошибок, качество понимания прочитанного и характер ошибок.

Первичный анализ результатов показал, что школьники экспериментальной группы демонстрируют отставание от контрольной группы по всем исследуемым параметрам: скорости чтения, количеству ошибок, качеству понимания прочитанного. Эти результаты подтверждают наличие специфических трудностей чтения у детей с дислексией. Для более детального анализа результатов были рассчитаны средние показатели по каждому разделу методики (диагностика навыков чтения на русском и английском языках, фонематическое восприятие, зрительное восприятие, понимание прочитанного) для экспериментальной и контрольной групп.

Средняя скорость чтения на русском языке у детей с дислексией составила 45 слов в минуту (с/мин), при этом разброс значений был достаточно велик (стандартное отклонение ± 15 с/мин), что свидетельствует о неоднородности группы. В контрольной группе этот показатель составил 95 с/мин (± 8 с/мин). На английском языке средняя скорость чтения в экспериментальной группе снизилась до 28 с/мин (± 10 с/мин). Например, ученик 5 класса с фонематической дислексией читал текст на русском языке со скоростью 38 с/мин, а тот же текст, переведенный на английский язык, всего 22 с/мин. Среднее количество ошибок при чтении текста на русском языке в экспериментальной группе составило 8 ошибок на 100 слов, а на английском — 15 ошибок на 100 слов. При этом как уже отмечалось, характер ошибок различался.

На русском языке наиболее часто встречались ошибки, связанные с фонематическим восприятием: замены звонких согласных на глухие и наоборот (например, «бок-пок» как «пок-пок», «кот» как «код»). Искажение структуры слова (пропуски букв, например, «Школа» как «Шкла»). Трудности дифференциации оптически сходных букв (например, «п» и «т», «ш» и «щ»). На английском языке преобладали ошибки, связанные с трудностями в чтении сочетаний букв (например, «think» как «tink» или «sink»). Неправильное чтение дифтонгов (например, «house» как «hoos» или «hos»). Перестановки и пропуски букв (например, «beautiful» как «butiful» или «beautful»).

Качество понимания прочитанного оценивалось по результатам пересказа текста и ответов на вопросы. В среднем, дети из экспериментальной группы понимали 60 % прочитанного на русском языке и только 40 % — на английском. В контрольной группе эти показатели составили 90 % и 85 % соответственно. Наибольшие трудности в смысловой переработке текста продемонстрировали учащиеся с семантической формой дислексии. Характер их затруднений позволил выделить несколько типичных проявлений. Во-первых, отмечались трудности установления причинно-следственных связей между частями текста. Например, при ответе на вопрос «Почему герои вернулись домой?» ребёнок не мог соотнести начало дождя с этим действием, даже при наличии явной подсказки в тексте («...пошёл дождь, и нам пришлось вернуться»). Во-вторых, наблюдалось недостаточное понимание логики событий: дети могли перечислить факты из текста, но не выстраивали их в последовательность, теряя хронологию и смысловую структуру. Третьей распространённой проблемой было игнорирование скрытых смыслов или переносных значений. Например, выражение «играли в футбол, пока не стемнело» не вызывало понимания окончания действия. Некоторые дети путали или упускали место действия и роли персонажей, особенно при наличии нескольких героев. На английском языке дети либо дословно переводили слова, не понимая общий смысл, либо догадывались на основе созвучий, что приводило к искажению понимания текста. Например, слово «family» воспринималось как «фамилия», «play» — как «плакать», и т. д., что в корне меняло интерпретацию прочитанного.

При детальном анализе результатов обследования было выявлено, что характер ошибок и типы трудностей варьируются в зависимости от формы дислексии.

Фонематическая дислексия.

Русский язык: дети с фонематической дислексией демонстрировали наибольшие трудности в заданиях на определение первого и последнего звука в слове, а также в различении парных согласных (звонких-глухих и твердых-мягких). Например, в задании «Назови слова со звуком [ш]» дети часто называли слова с другими шипящими звуками ([щ], [ж]). Английский язык: основные трудности были связаны с чтением слов, содержащих звуки, отсутствующие в русском языке (например, межзубные согласные [θ] и [ð]). Дети также путали буквы, обозначающие похожие звуки (например, [æ] и [e]).

Семантическая дислексия.

Русский язык: основная проблема заключалась в понимании смысла прочитанного. Дети могли правильно прочитать текст технически, но не могли пересказать его или ответить на вопросы по содержанию. Например, после прочтения короткого рассказа о дружбе, ученик мог ответить на вопросы о героях и их действиях, но не мог сформулировать основную мысль текста. Английский язык: эти трудности усугублялись незнанием многих слов и грамматических конструкций. Дети часто «угадывали» слова, опираясь на их внешнее сходство с русскими словами, что приводило к искажению смысла. Например, слово «family» могло быть прочитано и понято как «фамилия».

Русский язык: дети с аграмматической дислексией испытывали трудности в чтении сложных предложений, особенно тех, которые содержали придаточные части и деепричастные обороты. Они часто нарушали порядок слов, неправильно согласовывали слова в роде, числе и падеже. Английский язык: ошибки были связаны с незнанием грамматических правил английского языка. Дети часто не обращали внимания на порядок слов в предложении, неправильно использовали артикли и предлоги. Например, предложение «The cat is on the table» могло быть прочитано и понято как «Кот есть стол».

Качественный анализ результатов выявил следующие основные типы ошибок, допускаемых школьниками с дислексией при чтении на русском и английском языках (табл. 2).

Таблица 2. Сравнение специфических ошибок на русском и английском языках в экспериментальной группе

Тип ошибки	Русский язык	Английский язык
Фонематические замены	Слова «ток – док» читались как «пок – док». Задание 3: Слова «лот – лёт» читались как «дот –лёт».	Слова «bad – bat» читались как «pad – pat». Дети не могли назвать слова со звуком θ, заменяя его на [s].
Искажение структуры слова	пропуски букв «снежинка» как «снжинка». Замена «сорока» как «саро-ка»	пропуски букв «beautiful» записано как «beautifal», перестановки (8 % ошибок, Задание 1, переставляли буквы в слове), добавления (5 % ошибок, Задание 1, добавляли лишние буквы в слово)
Ошибки, связанные с грамматикой	Мама (готовить) вкусный обед — «Мама готовить вкусный обед». Дорога, красная, машина, едет — не могли составить предложения.	The, cat, table, on, is — при попытке составить предложение, слова просто перечислялись. При выборе правильной формы «I (to go) to school every day» часто пропускали «to».

Трудности понимания прочитанного	При формулировке вопросов к тексту они не отражали его содержание, были формальными.	Не могли задавать вопросы к тексту из-за непонимания большинства слов, либо вопросов вообще не задавалось.
Специфические ошибки	Трудности в различении букв, похожих по написанию (б-д, п-т), трудности с ударениями и редукцией гласных	30 % детей фонематической и семантической дислексии трудности с чтением дифтонгов, трифтонгов.

На основе исследования были сделаны следующие выводы. Во-первых, навык чтения на английском языке сформирован хуже, чем на русском, что проявляется в более низкой скорости чтения, большем количестве ошибок и худшем понимании прочитанного. Во-вторых, характер ошибок при чтении на русском и английском языках имеет свои особенности, обусловленные лингвистическими различиями между языками. Наконец, результаты исследования подтверждают необходимость разработки индивидуализированных программ коррекции дислексии, учитывающих особенности каждого ребенка и специфику изучаемых языков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алмазова Н.И., Мейеринк А.Ю., Коган М.С. Обучение чтению на иностранном языке учащихся начальной школы с признаками дислексии // Иностранные языки в школе. 2016. № 11. С. 18–25.
2. Ахутина Т. В., Фотекова Т. А. Диагностика речевых нарушений школьников. 3-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2025. 157 с.
3. Волкова Л. С. Логопедия. М.: ВЛАДОС, 2008. 703 с.
4. Корнев А. Н. Дислексия и дисграфия у детей. Санкт-Петербург: Гиппократ, 1995. 224 с.
5. Корнев А. Н. Нарушения чтения и письма у детей. СПб.: Речь, 2003. 330 с.
6. Лалаева Р. И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников. М.: Лениздат: Союз, 2002. 222 с.
7. Лалаева Р. И., Венедиктова, Л. В. Нарушение чтения и письма у младших школьников: диагностика и коррекция. СПб: Союз, 2001. 218 с.
8. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М.: Просвещение, 1969. 214 с.
9. Майорова А.С., Синицына Ю.Н. Особенности обучения фонетике английского языка детям с дисграфией и дислексией // Перспективы Науки и Образования. 2018. № 3(33). С. 322–326.
10. Савицкая А.И. Влияние дислексии на процесс изучения английского языка в основной общеобразовательной школе // Новые тенденции лингводидактики: слово молодым ученым. 2021. № 2. С. 123–126.

Поступила в редакцию: 16.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Чугунова Е. Ю., 2026.